

“DE LA HIPOPOTASEMIA A LA UCI: EL RECORRIDO INESPERADO DE UN CUSHING ECTÓPICO”

L. López Candás¹. Residente de 2º año de Medicina Intensiva. ORCID: 0009-0007-7085-0309. C. Díaz González¹. Residente de 5º año de Medicina Intensiva. ORCID: 0009-0000-3666-072X A. García Sampedro¹. Residente de 3º año de Medicina Intensiva. K. Vaca Guzmán Montero¹. Residente de 3º año de Medicina Intensiva.

¹Hospital Universitario de Cabueñes.

OBJETIVOS

La alcalosis metabólica se trata de un trastorno del equilibrio ácido-base en el cual el pH se sitúa hacia el lado básico. Esto puede ocurrir bien por el aumento en el aporte/disponibilidad de bicarbonato o bien por la pérdida/redistribución de hidrogeniones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 70 años. Como antecedentes personales relevantes, mencionar un adenocarcinoma de próstata M1b con extensión ganglionar y ósea diagnosticado en 2024, por el que recibe tratamiento quimioterápico y hormonal.

Acude a Urgencias por astenia, hiperglucemia y debilidad generalizada. En la analítica se objetiva pH de 7,7 con bicarbonato de 37,7 mmol/l y exceso de bases de 14,3 mmol/L. Además diselectrolitemias varias destacando una hipopotasemia grave (2,3 mmol/L).

RESULTADOS

Ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos para reposición de diselectrolitemias y corrección de pH e hipopotasemia (llegando a precisar 200 mEq/24h) con monitorización estrecha y vigilancia.

Desde el primer momento existe una alta sospecha de que se trate de un Síndrome de Cushing ectópico, lo que se confirma tras la determinación de cortisol en orina >2000 nmol/día y una **corticotropina (ACTH) de 321 pg/mL**. Tras la confirmación, se administra tratamiento con Metirapona con mejoría tanto clínica como analítica. Dentro del rastreo para identificar la causa primaria, se realiza una tomografía computerizada abdominal se observan lesiones hepáticas compatibles con metástasis. Se biopsian y el análisis anatómico patológico informa infiltraciones de carcinoma neuroendocrino de alto grado.

Por lo tanto, el cuadro del paciente se corresponde con un **Síndrome de Cushing ectópico secundario a un carcinoma neuroendocrino neuroendocrino de alto grado, siendo el origen más probable el prostático post-tratamiento.**

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La secreción de ACTH por tumores extrahipofisarios es una entidad muy poco frecuente, representando solo el 15% de los Síndromes de Cushing ectópicos. Dentro de las alteraciones analíticas que suelen producir se encuentran la alcalosis metabólica por el exceso de mineralocorticoides, la hiperglucemia y la hipopotasemia moderada-severa.

Tumores extrahipofisarios que con más frecuencia secretan ACTH produciendo este síndrome son los carcinoides bronquiales (25%), el carcinoma microcítico de pulmón (20%) y los carcinomas neuroendocrinos de tiroides (33%).

En este caso, la sospecha se tuvo desde el primer momento dada la concatenación de sintomatología y alteraciones analíticas compatibles, sobre todo la alcalosis metabólica con un pH tan elevado y la hipopotasemia grave. Sin embargo, lo que más destaca de este caso es la neoplasia responsable, puesto que el cáncer de próstata no se encuentra entre los principales productores de síndrome de Cushing ectópico, habiendo pocos casos publicados.